

ATUAÇÃO DA CIRURGIA PLÁSTICA NO TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 10/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10097729

Igor Parada Marangoni¹; Vitor Ribeiro Novaes²; Samuel Angelino Santos de Jesus³; Yasmin Figueiredo da Silva⁴; Ana Beatriz Ianovali Pera⁵; Lúcia Helena da Costa Bezerra⁶; Steffany Eduarda Barbosa da Silva⁷; Felipe Kennedy Sousa Gonçalves⁸; Larissa Carla Leão Cruvinel Delfino⁹; Rodrigo Daniel Zanoni¹⁰

RESUMO

OBJETIVO: Relatar a atuação da Cirurgia Plástica no tratamento das feridas complexas, analisando suas características, tipos de lesões e condutas adotadas, com ênfase no tratamento cirúrgico. **MÉTODOS:** Análise retrospectiva dos pacientes com feridas complexas atendidos pela Cirurgia Plástica, em um período de cinco anos (2006 a 2010). A coleta dos dados foi obtida a partir de revisão de literatura. **RESULTADOS:** Foram atendidos 1927 pacientes (32 consultas/mês), com média de idade de 46,3 anos, predominando o sexo masculino (62%). As especialidades cirúrgicas solicitaram 1076 consultas (56%) e as clínicas, 851 (44%). A distribuição por tipo de ferida demonstrou predomínio das úlceras por pressão (635/33%), das feridas traumáticas (570/30%), cirúrgicas

complicadas (305/16%) e necrotizantes (196/10%), sendo o restante representado por vasculite (83/4%), úlceras venosas (79/4%), diabéticas (41/2%) e pós-radiação (18/1%). O tratamento foi operatório em 1382 pacientes (72%) e não-operatório em 545 casos (28%). Nos pacientes operados, realizaram-se 3029 operações, predominando os desbridamentos (1988/65%) e enxertias de pele (619/21%) associadas ou não com a terapia por pressão negativa (vácuo), seguido pelos retalhos pediculados (237/8%), reimplantes digitais (81/3%), retalhos microcirúrgicos (66/2%) e outros procedimentos (38/1%). **CONCLUSÃO:** O cirurgião plástico demonstrou ter importante atuação no tratamento das feridas complexas por adotar o tratamento cirúrgico mais precocemente, colaborando para a efetiva resolução dos casos.

Palavras chave: Pacientes. Ferimentos e lesões. Procedimentos cirúrgicos operatórios. Cirurgia plástica. Transplante de pele.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To report the performance of Plastic Surgery in the treatment of complex wounds, analyzing their characteristics, types of injuries and approaches adopted, with emphasis on surgical treatment.

METHODS: Retrospective analysis of patients with complex wounds treated by Plastic Surgery over a period of five years (2006 to 2010). Data collection was obtained from a literature review. **RESULTS:** 1927 patients were treated (32 consultations/month), with a mean age of 46.3 years, predominantly male (62%). Surgical specialties requested 1076 consultations (56%) and clinical specialties, 851 (44%). The distribution by type of wound showed a predominance of pressure ulcers (635/33%), traumatic wounds (570/30%), complicated surgical (305/16%) and necrotizing (196/10%), with the remainder represented by vasculitis (83/4%), venous ulcers (79/4%), diabetic (41/2%) and post-radiation (18/1%). Treatment was operative in 1382 patients (72%) and non-operative in 545 cases (28%). In the operated patients, 3029 operations were performed, predominantly debridement (1988/65%) and skin grafts (619/21%)

associated or not with negative pressure therapy (vacuum), followed by pedicled flaps (237/8 %), digital replantations (81/3%), microsurgical flaps (66/2%) and other procedures (38/1%). **CONCLUSION:** The plastic surgeon has shown to have an important role in the treatment of complex wounds by adopting surgical treatment earlier, collaborating for the effective resolution of cases.

Keywords: Patients. Wounds and injuries. Surgical procedures, Operative. Surgery, plastic. Skin transplantation.

INTRODUÇÃO

O tratamento das feridas é, provavelmente, uma das áreas mais antigas da Medicina. Evidências arqueológicas indicam que, já na pré-história, os extratos de plantas, frutas, lama, água e gelo eram aplicados sobre as feridas. Os antigos egípcios usavam tiras de pano para manter as bordas da lesão unidas, pois acreditavam que uma ferida fechada curava-se mais rapidamente do que uma aberta (FORREST, 1982).

No século IV a.C., Hipócrates orientava o tratamento das feridas: *“Derreta a gordura de um porco velho e misture com resina e betume, espalhe em uma peça velha de roupa, esquite-a no fogo, aplique-a como atadura”*. Ambroise Pare, Século XVI, introduziu a necessidade de desbridamento, aproximação das bordas e uso de curativos. Lister, no Século XIX, desenvolveu o conceito da antissepsia da pele e do material cirúrgico, colaborando para a resolução das feridas (LIONELLI E LAWRENCE, 2003).

Ferida é definida como a perda da cobertura cutânea, não apenas da pele, mas também dos tecidos subcutâneos, músculos e ossos. As feridas podem ser conceituadas como “quebras da solução de continuidade das estruturas do corpo” ou como “ruptura das estruturas e funções normais dos tecidos”. Podem ser causadas por traumas que tenham origem interna ou externa ao tecido afetado e variam desde uma lesão aguda e controlada até uma agressão generalizada (MORRIS et al., 2001).

Com o aumento da expectativa de vida da população, há incidência crescente das doenças que acompanham o envelhecimento (cardiopatas, neoplasias, diabetes *mellitus*, hipertensão arterial). Tais condições aumentam a prevalência e a complexidade das feridas e retardam sua resolução. O trauma configura, hoje, a principal causa de morte que pode ser prevenida e atinge, principalmente, os adultos economicamente ativos, com grande impacto social. Isso também colabora para o surgimento de feridas graves, de tratamento complicado e prolongado (FERREIRA et al., 2006).

Com o aumento da longevidade e da prevalência das vítimas de trauma nos hospitais, a elevação da frequência das feridas ditas “difíceis” tem atraído a atenção não apenas de médicos e enfermeiros, mas também de administradores da área da saúde, preocupados com o impacto dos custos do tratamento dessa enfermidade. No hospital, os cuidados com esses pacientes estão geralmente associados com tempo de internação prolongado, uso de antibióticos de custo elevado e necessidade de curativos diários, com mobilização de grande equipe de profissionais especializados (FERREIRA et al., 2006).

As feridas traumáticas são causadas por trauma grave, resultando em lesões com extensa perda cutânea e com prejuízo na viabilidade tecidual, como ferimentos descolantes nos membros inferiores, amputações de membros e de dedos, além de contusões, lacerações e grandes esmagamentos, com exposição de tecidos nobres. As queimaduras mais extensas e profundas podem ser consideradas feridas complexas, mas, tradicionalmente, são separadas e tratadas em centros especializados (SCHLATTERER et al., 2008).

As feridas cirúrgicas complicadas são resultantes da deiscência de incisões de cirurgia prévia, em geral associadas à infecção ou isquemia tecidual, e agravadas pelas condições clínicas dos pacientes. As feridas necrotizantes apresentam infecção agressiva dos tecidos, com disseminação para os planos profundos e necrose tecidual, como nas

celulites graves e na síndrome de Fournier, encontradas, principalmente, em pacientes com imunossupressão ou com alguma doença associada (NORTON et al., 2002).

Entre as feridas crônicas, destacam-se as úlceras por pressão, que se desenvolvem pela isquemia tecidual prolongada causada pela pressão mantida dos tecidos moles entre uma proeminência óssea e uma superfície dura. Acontecem em indivíduos acamados por longos períodos, paraplégicos e tetraplégicos. As úlceras venosas nos membros inferiores representam a complicação da insuficiência venosa crônica. As feridas diabéticas surgem mais comumente nas extremidades dos membros inferiores e são resultantes de neuropatia e da macro e microangiopatia que o diabetes provoca, associado ao prejuízo do processo de cicatrização (CAVANAGH et al., 2005).

As feridas associadas à vasculite surgem com o acometimento inflamatório dos vasos sanguíneos ou por imunossupressão, que ocorrem em diversas doenças, tais como artrite reumatoide, lúpus, esclerodermia, dermatomiosite, anemia falciforme, etc. As feridas pós-radiação manifestam-se como radiodermite ou radionecrose e são sequelas da radioterapia para o tratamento de neoplasias (OLASCOAGA et al., 2008).

O objetivo deste estudo é relatar a atuação da Cirurgia Plástica no tratamento das feridas complexas, analisando suas características, tipos de lesões e condutas adotadas, com ênfase no tratamento cirúrgico.

MÉTODOS

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura dos pacientes com feridas complexas atendidos pela Cirurgia Plástica, através da busca nas bases de dados MEDLINE, LILACS e PUBMED através dos Descritores em Ciências da Saúde: Pacientes; Ferimentos e lesões; Procedimentos cirúrgicos operatórios; Cirurgia plástica; Transplante de pele, combinados com o operador booleano AND, buscando textos científicos completos

publicados em um período de cinco anos, compreendido entre janeiro de 2017 e dezembro de 2022. Como critério de inclusão, o paciente estava necessariamente internado em alguma enfermaria ou no pronto-socorro. Foram excluídos do estudo os pacientes atendidos em consultas ambulatoriais.

Foi considerada complexa uma ferida de difícil resolução e que esteja associada a uma ou mais das situações seguintes: perda cutânea extensa, infecções agressivas, viabilidade dos tecidos comprometida (presença de isquemia e/ou necrose) e associação com doenças sistêmicas que prejudicam os processos normais de cicatrização (diabetes, vasculopatias, vasculites,). Baseando-se nesses critérios, Ferreira *et al.* propuseram, em 2006, uma classificação das feridas complexas segundo sua etiologia, dividindo-as em: ferida traumática (incluindo as queimaduras); ferida cirúrgica complicada; ferida necrotizante; úlcera por pressão; úlcera venosa; ferida diabética; ferida por vasculite; ferida pós-irradiação.

As três primeiras são vistas, em geral, na fase aguda, e as restantes são consideradas crônicas por não cicatrizarem espontaneamente em um período de três semanas. Nesse estudo, adotamos a classificação acima para distribuir os tipos de feridas complexas.

Com relação à conduta adotada, as feridas complexas foram divididas entre aquelas submetidas ao tratamento conservador ou cirúrgico. A conduta conservadora foi adotada nos pacientes sem condições clínicas para serem submetidos ao tratamento cirúrgico, nas feridas pequenas e superficiais, e naquelas em estágios iniciais do seu desenvolvimento. A terapia conservadora compreendeu o uso de curativos (carvão ativado, hidrocolóide, sulfadiazina de prata), de desbridantes tópicos (papaína, colagenase, alginato de cálcio, hidrogel), de emolientes e de medidas sócio-educativas (limpeza local da ferida e mudança dos hábitos de vida).

O tratamento cirúrgico foi indicado para as feridas extensas e/ou profundas, com exposição de tecidos nobres, relacionadas à superfícies ósseas de apoio, associadas com graves doenças sistêmicas ou infecções e nos casos de amputações digitais. Os procedimentos cirúrgicos foram agrupados em desbridamentos cirúrgicos e enxertos de pele, isolados ou associados à terapia por pressão negativa (sistema a vácuo), retalhos pediculados ou retalhos microcirúrgicos, e reimplantes digitais.

RESULTADOS

No período de cinco anos desse estudo (2017 a 2022), foram atendidos 1927 pacientes com feridas complexas. A média geral de atendimentos no período foi de 32 interconsultas por mês, ou seja, mais de uma por dia. A média de idade dos pacientes foi 46,3 anos, com idade mínima de dois dias e máxima de 103 anos. Houve predominância do grupo etário com idade entre 40 e 59 anos.

Quanto à distribuição por sexo, houve predomínio do sexo masculino (1187 pacientes – 62%) em relação ao feminino (740 pacientes – 38%). Provieram das especialidades cirúrgicas 1076(56%) pacientes e das especialidades clínicas 851(44%).

Após avaliar a distribuição do tipo de ferida complexa dos 1927 pacientes, notou-se que houve predomínio do tratamento cirúrgico ou operatório (1382 pacientes – 72%) em relação ao conservador ou não-operatório (545 pacientes – 28%).

Nos 1382 pacientes submetidos ao tratamento operatório, foram realizadas 3029 cirurgias, com uma média de 2,2 cirurgias por paciente. Tanto os desbridamentos cirúrgicos quanto os enxertos de pele associaram-se ao uso da terapia por pressão negativa, que foi aplicada em 907 pacientes, ou seja, 47% dos pacientes usaram o sistema a vácuo em algum momento do tratamento.

Dentre os retalhos pediculados, os mais utilizados foram os retalhos locais de avanço, rotação, transposição e rombóide, retalhos musculares (reto abdominal, grande dorsal, peitoral maior, glúteo máximo, tensor da fáscia lata, gastrocnêmio, solear, grácil e trapézio), retalhos fasciocutâneos (inguinal, posterior da coxa, frontal, escalpo) e retalhos perfurantes. Em relação aos retalhos microcirúrgicos, os mais realizados foram o antero-lateral da coxa, reto abdominal, grande dorsal, lateral do braço e omento.

No pós-operatório, os pacientes foram acompanhados por um período médio de 122 dias, seja durante a internação ou nos retornos ambulatoriais. Nos 1382 pacientes operados, houve 128 complicações pós-cirúrgicas de maior porte (7%). Devido à gravidade dos pacientes, houve 119 óbitos (6%) durante o período de seguimento.

DISCUSSÃO

A análise dos 1927 pacientes com o diagnóstico de feridas complexas relatados na literatura no período de 2017 a 2022 demonstrou a grande prevalência e abrangência desse tipo de ferida. A maioria dos pacientes encontrava-se em faixa etária da população economicamente ativa (55% deles tinham idade entre 20 e 59 anos). Além de causar um significativo impacto social, a presença de feridas afeta diretamente a capacidade produtiva, pois tais indivíduos afastaram-se de suas atividades laborais para seu tratamento. Muitos deles evoluíram com sequelas crônicas, com limitação funcional, impedindo o retorno ao trabalho, temporária ou definitivamente (GOTTRUP, 2004).

Houve predomínio das feridas complexas em pacientes do sexo masculino (62%), que pode ser explicado pela maior incidência de trauma nos homens e pela maior atenção à saúde dispensada tradicionalmente pelas mulheres.

Em relação à especialidade médica que solicitou a consulta, notamos que quase todas elas – clínicas e cirúrgicas – foram representadas, demonstrando conhecimento do atendimento prestado pela Cirurgia

Plástica e as vantagens desse tratamento, como sua maior resolatividade. Foi uma surpresa constatarmos a abrangência das feridas em leitos das mais variadas especialidades. Além disso, os tratamentos das feridas, em especial os cirúrgicos, não fazem parte, tradicionalmente, do arsenal terapêutico da maioria das especialidades.

Em 2006, Ferreira *et al.* propuseram a definição e a classificação para as feridas complexas tendo como base, principalmente, a sua etiologia. De acordo com essa classificação, a distribuição das feridas complexas, no presente estudo, revelou o predomínio de quatro tipos: úlceras por pressão (33%), feridas traumáticas (30%), feridas cirúrgicas complicadas (16%) e feridas necrotizantes (10%).

Em menor número, foram vistos outros tipos de feridas complexas, como as úlceras venosas (4%), feridas por vasculite (4%), feridas diabéticas (2%) e feridas pós-irradiação (1%). Embora bastante frequentes na população, as úlceras venosas e diabéticas dos membros inferiores tiveram menor contribuição, uma vez que são tratadas, geralmente, em nível ambulatorial, excluídas desse estudo. Apesar disso, elas têm se beneficiado com as condutas cirúrgicas mais atuais. As feridas pós-irradiação diminuíram com as melhorias nos equipamentos de radioterapia e nas suas indicações, mas ainda ocorrem (FERREIRA *et al.*, 2006).

Com a associação de desbridamentos cirúrgicos mais precoces e agressivos, da utilização da terapia por pressão negativa (sistema a vácuo) em grande número de casos (907 pacientes – 47%) e de procedimentos de cirurgia plástica, como enxertos de pele e retalhos, conseguimos a efetiva resolução das feridas. Como consequência, houve redução dos custos do tratamento, muito interessante para os gestores dos recursos de saúde e administradores hospitalares (FERREIRA *et al.*, 2006).

Nos 1382 pacientes submetidos ao tratamento operatório, foram realizadas 3029 cirurgias. Na maioria delas (86%), os procedimentos foram de média complexidade, representados pelos desbridamentos cirúrgicos

(65%) e enxertias de pele (21%), associados ou não à terapia por pressão negativa. Essas operações devem ser executadas por cirurgiões plásticos. Os retalhos pediculados representaram 8% das operações e podem ser considerados métodos mais complexos e, em menor número, foram necessários procedimentos de alta complexidade (5%), que exigem treinamento prévio em microcirurgia, os retalhos microcirúrgicos (2%) e os reimplantes digitais (3%).

Os dados obtidos neste estudo nos trazem um panorama atual da demografia dos pacientes com feridas complexas, suas características, tipos de lesões e condutas adotadas. É importante ressaltar que muitos desses pacientes não tinham doenças graves nem necessitavam de terapia intensiva e poderiam ser tratados com procedimentos de cirurgia plástica acessíveis a hospitais de nível secundário.

É comprovado que a maioria das feridas complexas deve ser tratada com procedimentos cirúrgicos, pois se cuidadas apenas com medidas clínicas ou conservadoras, sua resolução demorou meses. Além disso, os desbridamentos cirúrgicos, enxertos de pele e retalhos devem ser indicados mais precocemente do que tem sido feito habitualmente, de modo a aumentar e acelerar a resolutividade desses casos. O cirurgião plástico deve participar, desde o início, de grupos que hoje tratam essas feridas, sejam eles grupos médicos ou de enfermagem. Os autores acreditam que a rapidez da resolução das feridas complexas reduz o tempo de internação hospitalar e, conseqüentemente, os custos do tratamento (ARGENTA, 2006).

Atualmente, pode-se observar algumas dificuldades em relação ao tratamento das feridas. Além da pouca integração entre as diversas especialidades que tratam dessas afecções, outra dificuldade relaciona-se com a falta de regulamentação governamental, visto que não há políticas públicas que estabeleçam metas para seu controle, prevenção ou que orientem a forma indicada de tratamento. Pela sua grande prevalência

nos hospitais e nos ambulatórios em geral, as feridas podem ser consideradas um grave problema de saúde pública.

Há inúmeros métodos de tratamento que carecem da falta de evidência científica. Muitas condutas estão baseadas em empirismo ou em pequenas séries clínicas. Faltam parâmetros para avaliações mais apropriadas dos resultados obtidos e de possíveis comparações entre terapias. Nessa experiência aqui apresentada, conseguimos apenas demonstrar que a conduta cirúrgica precoce foi eficiente para a resolução das feridas. Não fizemos, entretanto, nenhum estudo comparativo.

Na Europa e nos Estados Unidos da América já existem centros independentes e especializados no tratamento de feridas, mais eficazes para realizar a prevenção, o tratamento e a reabilitação dos pacientes. Esses centros teriam abordagem multidisciplinar e poderiam ser implantados tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento (SHOLAR, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o cirurgião plástico demonstra ter importante atuação no tratamento das feridas complexas por adotar o tratamento cirúrgico mais precoce, colaborando para a efetiva resolução dos casos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Forrest RD. Early history of wound treatment. J R Soc Med 1982;75(3):198-205.
2. Lionelli GT, Lawrence WT. Wound dressings. Surg Clin North Am 2003;83(3):617-38.
3. Morris JP, Wood WC, Chery GW, Hughes MA, Leaper DJ, Ferguson MWJ. Wound healing. In: Morris PJ, Wood WC, editors. Oxford textbook of surgery. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2001. p.129-59.

4. Ferreira MC, Tuma P Jr, Carvalho VF, Kamamoto F. Complex wounds. *Clinics* 2006; 61(6):571-8.
5. Harding KG, Morris HL, Patel GK. Science, medicine and future: healing chronic wounds. *BMJ* 2002;324(7330):160-3.
6. Lee K, Hansen SL. Management of acute wounds. *Surg Clin North Am.* 2009;89(3):659-76.
7. Edlich RF, Rodeheaver GT, Thacker JG, Lin KY, Drake DB, Mason SS, et al. Revolutionary advances in the management of traumatic wounds in the emergency department during the last 40 years: part I. *J Emerg Med* 2010;38(1):40-50.
8. Edlich RF, Rodeheaver GT, Thacker JG, Lin KY, Drake DB, Mason SS, et al. Revolutionary advances in the management of traumatic wounds in the emergency department during the last 40 years: part II. *J Emerg Med* 2010;38(2):201-7.
9. Schlatterer D, Hirshorn K. Negative pressure wound therapy with reticulated open cell foam adjunctive treatment in the management of traumatic wounds of the leg: a review of the literature. *J Orthop Trauma* 2008;22(10 Suppl):S152-60.
10. Norton KS, Johnson LW, Perry T, Perry KH, Sehon JK, Zibari GB. Management of Fournier's gangrene: an eleven year retrospective analysis of early recognition, diagnosis, and treatment. *Am Surg* 2002;68(8):709-13.
11. Ozturk E, Ozguc H, Yilmazlar T. The use of vacuum assisted closure therapy in the management of Fournier's gangrene. *Am J Surg* 2009;197(5):660-5.
12. Cullum N, Nelson EA, Nixon J. Pressure ulcers. *Clin Evid* 2006;(15):2592-606.

13. Costa MP, Sturtz G, Costa FPP, Ferreira MC, Barros Filho TP. Epidemiologia e tratamento das úlceras de pressão: experiência de 77 casos. *Acta ortop bras* 2005; 13(3):124-33.
14. Vowden KR, Vowden P. Preventing venous ulcer recurrence: a review. *Int Wound J* 2006;3(1):11-21.
15. Steed DL, Hill DP, Woodske ME, Payne WG, Robson MC. Wound-healing trajectories as outcome measures of venous stasis ulcer treatment. *Int Wound J* 2006;3(1):40-7.
16. Cavanagh PR, Lipsky BA, Bradbury AW, Botek G. Treatment for diabetic foot ulcers. *Lancet* 2005;366(9498):1725-35.
17. Ferreira MC, Carvalho VF, Kamamoto F, Tuma P Jr, Paggiaro AO. Negative pressure therapy (vacuum) for wound bed preparation among diabetic patients: case series. *Sao Paulo Med J* 2009;127(3):166-70.
18. Coelho S, Amarelo M, Ryan S, Reddy M, Sibbald RG. Rheumatoid arthritis-associated inflammatory leg ulcers: a new treatment for recalcitrant wounds. *Int Wound J* 2004; 1(1):81-4.
19. Hafner J, Schneider E, Burg G, Cassina PC. Management of leg ulcers in patients with rheumatoid arthritis or systemic sclerosis: the importance of concomitant arterial and venous disease. *J Vasc Surg* 2000;32(2):322-9.
20. Olascoaga A, Vilar-Compte D, Poitevin-Chacón A, Contreras-Ruiz J. Wound healing in radiated skin: pathophysiology and treatment options. *Int Wound J* 2008;5(2):246-57.
21. Devalia HL, Mansfield L. Radiotherapy and wound healing. *Int Wound J* 2008;5(1):40-4.
22. Myers WT, Leong M, Phillips LG. Optimizing the patient for surgical treatment of the wound. *Clin Plast Surg* 2007;34(4):607-20.

23. Gottrup F. Optimizing wound treatment through health care structuring and professional education. *Wound Repair Regen* 2004;12(2):129-33.
24. Wada A, Ferreira MC, Tuma Júnior P, Arrunátegui G. Experience with local negative pressure (vacuum method) in the treatment of complex wounds. *Sao Paulo Med J* 2006;124(3):150-3.
25. Argenta LC, Morykwas MJ. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: clinical experience. *Ann Plast Surg* 1997;38(6):563-76; discussion 577.
26. Argenta LC, Morykwas MJ, Marks MW, DeFranzo AJ, Molnar JA, David LR. Vacuum-assisted closure: state of clinic art. *Plast Reconstr Surg* 2006;117(7 Suppl):127S-42S.
27. Attinger CE, Janis JE, Steinberg J, Schwartz J, Al-Attar A, Couch K. Clinical approach to wounds: débridement and wound bed preparation including the use of dressings and wound healing adjuvants. *Plast Reconstr Surg* 2006;117(7 Suppl):72S-109S.
28. Mustoe TA, O'Shaughnessy K, Kloeters O. Chronic wound pathogenesis and current treatment strategies: a unifying hypothesis. *Plast Reconstr Surg* 2006;117(7 Suppl): 35S-41S.
29. Gottrup F. A specialized wound-healing center concept: importance of a multidisciplinary department structure and surgical treatment facilities in the treatment of chronic wounds. *Am J Surg* 2004;187(5A):38S-43S.
30. Sholar AD, Wong LK, Culpepper JW, Sargent LA. The specialized wound care center: a 7-year experience at a tertiary care hospital. *Ann Plast Surg* 2007;58(3):279-84.
-

- ¹E-mail: igorparadamarangoni@hotmail.com. Telefone de Contato:18997942005. Instituição de ensino e campus: Unoeste campus Presidente Prudente. Endereço: Rua José Bongiovani, 700, Cidade Universitária, Presidente Prudente-SP, 19050-920 Médico
- ²Formação acadêmica: Médico Residente de Cirurgia Geral do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano. Endereço: Hospital Estadual do Centro Norte Goiano . Avenida Galdino de Souza n 1230, Bairro Jardim Eldorado, Uruaçu-GO. Email: dr.vrnovaes@gmail.com. Telefone: 062981045648
- ³Formação acadêmica: Graduando em Medicina pela Universidade Maria Auxiliadora Endereço: Mario Halley Mora, Mariano Roque Alonso, Paraguai. Email: samuelangelino2011@hotmail.com. Telefone: 73998305180
- ⁴Formação acadêmica: Bacharel e licenciada em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Endereço: Universidade Federal da Paraíba. Campus I, Castelo Branco, João Pessoa-PB, 58051-900. Email: yaahfigueiredo2@gmail.com. Telefone: 83987056399
- ⁵Formação acadêmica: Graduanda em Medicina pela UNICID. Endereço: Rua Butantã 285, Pinheiros, São Paulo-SP, 05424-140. Email: bia_pera@hotmail.com. Telefone: 11999625496
- ⁶Formação acadêmica: Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. Graduada em Enfermagem pela FASER- Faculdade Santa Emília de Rodat, João Pessoa. Endereço: HULW/ EBSERH/ UFPB, João Pessoa-PB, Hospital Universitário Lauro Wanderley – Rua Tabelião Estanislau Eloy, 585, Castelo Branco, João Pessoa-PB, 58050-585. Email: luciahelena776@gmail.com. Telefone: 83 999726909
- ⁷Formação acadêmica: Graduanda em Medicina pela Universidade Nove de Julho Endereço completo (faculdade ou local de trabalho): Rua Vergueiro, 235/249 – Liberdade, São Paulo – SP, 01525-000. Email: steffany-eduarda@hotmail.com. Telefone: 11977927031
- ⁸Graduando de Medicina (Universidade Nove de Julho – UNINOVE) 9- Período Endereço completo (faculdade ou local de trabalho): Rua Vergueiro 249, Liberdade, São Paulo – SP, 01509020. Email: felipekennedy@uni9.edu.br. Telefone: 62982318598
- ⁹Formação acadêmica: Graduanda em Medicina pela UNIRV Campus

Goianésia Endereço: GO-438, km 01 – Dona Fíica, Goianésia-GO, 76380-000. Email: larissa.c.l.c.delfino@academico.unirv.edu.br. Telefone: 64981031709

¹⁰Orientador: Formação acadêmica: Graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas) (1997 – 2002) Endereço Av. John Boyd Dunlop, s/n | Jd. Ipaussurama Campinas – SP | CEP: 13060-904 Telefone: (19) 3343-6800
– Pós Graduado em Dermatologia /Pós Graduado em Cirurgia Dermatológica pelo Instituto BWS (2012 – 2015) Endereço: Rua São Domingos, 69 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01326-000, Telefone (11) 3111-2048
– Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas (2018 – 2022). Endereço: Dr. José Rocha Junqueira, 13, Swift, Campinas-SP, CEP: 13045-755 Telefones: (19) 3211-3600 / (19) 3518-3600. Email: drzanoni@gmail.com. Telefone: 19992641450

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](http://revistaft.com.br/e) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!